

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

равишда 1,5; 1,4 ва 1,7% га, тос-кўкрак 0,5; 1,9 ва 2,9% га, зичлик 1,7; 1,3 ва 1,3% га ҳамда гўштдорлик 3,3; 2,2 ва 1,9% га устунлик қилди.

Хулоса. Гўшт йўналишидаги абердин-ангус, лимузин ва шароле зотли буқаларни симментал зотли сигирлар билан саноат усулида чаптириш натижасида олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларнинг 16 ойлик ёшидаги тана ўлчамлари ва тана тузилиш индекслари соф симментал, зотли тенгқурларникидан юқори бўлганлиги аниқланди. Бу эса барча гуруҳлардаги биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар яхши ривожланган кўкрак, гўштдорлик кўрсаткичларига ва мутаносиб тана тузилишига эга бўлганлигидан ҳамда гўштдорлик хилига мансублигидан далолат берганлигини кўрсатди.

Фойдананилган адабиётлар.

1. Свириденко Н.П. Экстерьерные особенности бычков пород абердин-ангусская, волынская мясная и шароле в Украине. //Вестник мясного скотоводства. 2015 г., 3 (91), с. 24-29.
2. Собиров П.С., Дўсткулов С.Д. Генетика асослари ва чорва молларини урчитиш. Тошкент, 1989 й., “Меҳнат” 221-228 б.
3. Рўзибоев Н.Р. Қизил чўл ва англер зотлари генотипидаги сигирларнинг селекция белгиларини тирик вазни ва ташқи муҳит омилларидан фойдаланиб такомиллаштириш. // Қишлоқ хўжалик фанлари доктори дисс. Тошкент, 2016 й. 88-92 б.
4. Мадрахимов Ш.Н., Рўзибоев Н.Р. “Саноат асосида чаптиришдан олинган F₁ дурагай авлодларининг ўсиш кўрсаткичлари”. //Ж. “Chorvachilik va naslchilik ishi” 2022 й. №04, 9-11 б.
5. Яковенко А.М, Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. //Ставрополь, Агрус, 2013 г., с. 91.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI

Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O‘zbekistondagi daryolar, asosan, tog‘lardagi qor va muzliklardan hamda yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi. O‘zbekiston hududini kesib o‘tuvchi eng katta suv arteriyalari bo‘lmish Sirdaryo va Amudaryo hamda ularning irmoqlari O‘zbekistondan tashqarida boshlanadi. O‘zbekistonning yirik daryolari: Norin, Qoradaryo, So‘x, Chirchiq, Zarafshon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Sherobodaryo. Ularning ko‘pchiligi faqat o‘rta va quyi oqimida O‘zbekiston hududidan o‘tadi. Daryo, odatda, relyefning cho‘ziq pastliklarida — vodiylarda oqadi, uning eng past qismi o‘zan, daryo suvi ko‘payganda o‘zandan chiqib bosib ketadigan vodiy tubining o‘zanga tutash qismi esa kayir yoki qayir terrasasi deyiladi. O‘zanalarda chuqur va sayoz joylari almashinib boradi. O‘zanning eng chuqur joylari — farvater, oqim tezligi eng katta bo‘lgan joylari esa tezoqar joy deyiladi.

Daryoning flora va faunasi bentos, plankton va nektondan iborat. Daryo tubining tuzilishiga qarab qar xil daryo tubi hayvonlari uchraydi. Daryoning sekin oqadigan qismida yuksak suv o‘simliklari uchraydi. Suv o‘tlar va toshlar orasida ko‘plab mayda jonzoqlar yashaydi. Erkin suzadigan planktonlarga yarim mikroskopik va mikroskopik hayvonlar (mayda qisqichbaqasimonlar, kolovratka) va suvo‘tlar (fitoplankton) kiradi. Nektonga oqimga qarshi suza oladigan baliqlar mansub. Daryolarning quyi qismi va ularning deltalari baliqqa boy. Daryoda suv omborlari barpo qilish planktonlarning sonini oshirdi. To‘g‘on va gidrouzellar qurilishi ovlanadigan o‘tkinchi baliqlarning

(ayniqsa losossimon va osyotrsimonlar) tabiiy migratsiyasiga to‘sqinlik qiladi va ko‘payishiga halaqit beradi. Daryolarning sanoat va xo‘jalik oqova suvlari bilan ifloslanishiga yog‘och chiqindilari, shuningdek, mineral o‘g‘itlar va zaharli kimyoviy moddalarning qo‘shilishi ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Orol dengizi. Taxminan 60 yil oldin Orol dengizi dunyodagi to‘rtinchi va Markaziy Osiyodagi eng katta dengiz edi. O‘zbekiston va Qozog‘iston hududlarida joylashgan dengiz baliqchilik sanoatining markazi va ajoyib dam olish joyi bo‘lgan. Odamlar dengizda suzish, qumli plyajda quyosh botishini tomosha qilish uchun respublikaning barcha hududlaridan kelishgan. Afsuski, texnogen falokat tufayli (sabablari hanuzgacha tortishuvlarga sabab bo‘lgan), dengiz tez quriy boshladi. Natijada, dengiz ikki qismga bo‘linib, qisqargan, oldingi tubida sho‘r botqoqlari bo‘lgan jonsiz Orolqum cho‘lini qoldirdi.

Zarafshon o‘rta va quyi oqimda Samarqand va Navoiy viloyatlaridan oqib keladigan sanoat, kommunal-maishiy va kollektor – drenaj suvlarini qabul qiladigan kollektorga aylanadi. Daryoga Chig‘anoq kollektori oqova suvlari quyilganidan keyin uning suvi tarkibida ammoniy va nitrit azoti, fenollar va neft mahsulotlari ko‘payadi, yuqori to‘yingan pestitsidlar miqdorining oshishi ham qaydetilgan.

Bugungi kunda Aydarko‘lning turli hududlarida suvdagi tuz miqdori 4-16,5 g/l gacha, o‘rtacha 10,2 g/l ni tashkil etadi. Suvning sho‘rlanish darajasi 3,2-12,2 g/l gacha o‘zgaradi.

Sho‘rko‘l suv omborining biogen elementlari azot va fosfordir. Azot ko‘rsatkichi suv omborining ochiq joylarida 0,01-0,03 mg/l, fosfor ko‘rsatkichi 1,001-0,003 mg/l. Ammo, Konimex kollektori va Zarafshon daryosi orqali keladigan suvda azot 0,1 mg/l, fosfor 0,05 mg/l ni tashkil qiladi. Lekin suvning asosiy qismi Amu-Buxoro kanali orqali quyiladi. Suv havzasi muhitining ko‘rsatkichi pH suv sifatini aniqlashda indikator bo‘lib, pH - 7,0 da neytral muhit, pH - 7,0 dan yuqori bo‘lsa ishqori muhit (alkoloz) va pH - 7,0 dan kichik bo‘lsa kislotali muhit (atsidoz) hisoblanadi. Sho‘rko‘l suv omborining pH ko‘rsatkichi 7,8-8,2 gacha tebranib turadi. Sho‘rko‘l ko‘li o‘rnida suv ombori tashkil qilingandan so‘ng, uning gidrologik va gidrobiologik holati o‘zgarib, ixtiofaunasi, ozuqa bazasi ham ancha boyidi. Sho‘rko‘l suv omborining fizika - kimyoviy rejimi gidrobiontlar uchun qulay muhit hisoblanadi.

To‘dako‘l ombor suvining pH ko‘rsatkichi 7,6 – 8,2 ga teng umumiy mineralizatsiyasi xlorid-sulfatli suv sinfiga, kalsiyli suv guruhiga mansubdir. Barcha suv ombori baliqlarning asosiy ozuqa ob‘yekti yuqori darajali suv o‘simliklari, suv o‘tlari, fitoplankton, zooplankton, zoobentos hisoblanadi. Zarafshon daryosi ixtiofaunasi 7 oilaga mansub, 31 tur (kenja tur) baliqdan, Sho‘rko‘l suv ombori ixtiofaunasi 4 oilaga mansub, 18 tur (kenja tur) baliqdan, (ularning 12 turi ovlanish ahamiyatiga ega bo‘lgan baliqlardir) va Tudako‘l suv ombori ixtiofaunasi 7 oilaga mansub 31 tur baliqdan iborat.

Navoiy viloyatida suv havzalari bioresurslaridan oqilona foydalanib baliqchilik tarmog‘ini rivojlantirish mumkin. Viloyat hududida baliqchilik tarmog‘ini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lgan suv sig‘imi 250 – 260 mln.m³, maydoni 2516 ga ni tashkil qiladigan Sho‘rko‘l suv ombori, suv hajmi 1,2 mlrd/m³, maydoni 22 ming/ga teng bo‘lgan To‘dako‘l suv ombori hamda Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimiga (180 ming/ga) kiruvchi maydoni 140 ming/ga bo‘lgan Aydarko‘l ko‘li joylashgan.

Xulosa. Respublikadagi yirik suv havzalariga ega bo‘lgan Navoiy viloyati, baliqchilik tarmog‘ini ilmiy asosda rivojlantirishi uchun katta qo‘layliklarga ega. Mavjud imkoniyatlardan oqilona, zamon talablaridan kelib chiqqan holda, yuksak texnologiyalar asosida ishlar tashkil etilsa, viloyatimiz aholisini sifatli baliq mahsulotlari bilan ta‘minlashdek dolzarb muammo o‘z yechimini topadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qishloq xo‘jaligi statistikasi byurosi. 2020 yil. 2020 yilda baliqchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish.

2. CSST.2017. Direktivning 6-moddasi maqsadlari uchun keng qamrovli tadqiqotlar. 91/271 EEC. Shahar chiqindi suvlarini tozalash bo'yicha direktiva. Shotlandiya atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (Sharqiy mintaqa). 2022 yil.

3. Dojlido, J., va G.A.Best. 2024. Suv kimyosi va suvning ifloslanishi. G'arbiy Sasseks: Ellis Horwood Limited.

BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH

Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G. K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 noyabrdagi PQ-4015-sonli "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida keltirilganidek mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish va eksportga mo'ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon parrandachilik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Respublikada parrandachilikni yanada rivojlantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sohaga ilg'or texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni joriy etish, parranda mahsulotlarini qayta ishlashni chuqurlashtirish, ularning turlari va eksport ko'lamini kengaytirish, raqobatbardosh parranda mahsulotlari ishlab chiqarish orqali aholini yetarli miqdorda parranda mahsulotlari bilan barqaror va maqbul narxlarda ta'minlashdir.

Istiqbolli tovuqlarning "Ross-308" va "Kobb 500" krosslarini saqlashda va parvarishlashda zoogigienik me'yorlarini yaratib berish muhim omillardan biridir. Mahalliy ozuqalardan foydalanib omixta yem retseptlari tayyorlash va broyler jo'jalarini davrlar bo'yicha oziqlantirib kunlik, haftalik o'sishini nazorat qilish, 1 kg qo'shimcha tirik vaznga omixta yem sarfi va bo'rdoqilash muddatlariga e'tibor berish zarur. Broyler jo'jalarini saqlashdan oldin bino ichini 3,5-5 % li xloramin, 1,2-2 % xlor eritmasi bilan zararsizlantirish, to'shama sifatida 6-8 sm qalinlikda somon, poxol, yog'och qirindisi, maydalangan makkajo'xori poyasidan foydalanib, 1 m² yerda 8 boshdan saqlash maqsadga muvofiq. Tajribadagi broyler jo'jalarini 100 boshdan 2 guruhga ajratilib, qalin to'shamali to'siqli xonaga joylashtirildi. Broyler jo'jalarini o'stirishni 7 kunida La-Sato preparati bilan emlandi. Zoogigienik me'yorlarini mahsus o'lchagich asbob-uskunalar ko'rsatkichlari orqali me'yorlashtirib borish yo'li bilan o'rganildi va har ikkala guruhdagi broyler jo'jalarini o'stirishda, bo'rdoqilash va oziqlantirishda uslubimizda ko'rsatilgan bo'yicha barcha shart-sharoitlar yaratildi. Go'shtdor parandalar galasini yaratish, nasldor tuxumlar olish, inkubatsiyalash, sifatli jo'jalar yetkazish, o'stirish va parranda go'shti yetishtirishda nazariy asoslarga va ishlab chiqarish amaliyotlariga va yangi texnologiyalarni joriy qilish alohida kasb etadi. Broyler jo'jalarni bino ichida saqlashda su'niy ravishda barcha shart sharoitlar ilmiy asosda yaratilsa, bu esa parranda go'shti ishlab chiqarishda ish unumdorligini oshishi bilan bir qatorda ishlab chiqarilayotgan parranda go'shtini tannarxini pasayishiga olib keladi. Ayniqsa kerakli me'yorda mo'tadil issiqlik haroratini, nisbiy namlik, yorug'lik, bino ichida havo harakati kabi mikroiklimlar yaratilsa, ta'minlanib borilsa u holda yil davomida bir tekisda me'yorda mahsulot olishga erishish mumkin.

Broyler jo'jalarini o'stirish bir xil yoshdagi katta guruhlarda xonalarning yer yuzasi almashtirilmaydigan qalin to'shamalar va batareyali kataklar bilan jixozlangan xonalarda amalga oshiriladi. Kataklarda broyler jo'jalarni o'stirishda ishlab chiqarish xonalarni samarali ishlatilishi ta'minlanadi. Kataklarda o'stirilganda xonaning 1 kv m yuzasi hisobiga yetishtirilgan broyler jo'jalar

60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K.</i> GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q.</i> QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.</i> OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z.</i> TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.</i> ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Айтжанов Р.Т., Есимбетов А.Т., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова М.Х., Ешмуратова Г.Ю., Кайнбергенов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tanirbergenova G., Embergenova G.</i> GOSH JONELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ OSIW HĀM RAWAJLANIW KŐRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JŪN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARNING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226